

УДК 630.53
DOI 10.5281/zenodo.16683063
Научная статья

АВТОНОМНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ЛЕСА

AUTONOMOUS LASER SCANNING DURING THE STUDY OF THE UPPER FOREST BOUNDARY

КОРЕЛИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Уральский государственный лесотехнический университет.

ШЕВЕЛИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,

Уральский государственный лесотехнический университет.

ВОРОБЬЕВ ИВАН БОРИСОВИЧ,

старший инженер,

Институт экологии растений и животных УрО РАН.

KORELIN ILYA ALEXANDROVICH,

Ural State Forestry University.

SHEVELINA IRINA VLADIMIROVNA,

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,

Ural State Forestry University.

VOROBYOV IVAN BORISOVICH,

Senior Engineer,

Institute of Plant and Animal Ecology of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.

Статья посвящена изучению вопроса о таксационных характеристиках древостоев, расположенных в высокогорьях, традиционными методами таксации трудоемко. В ходе исследования проведены натурные измерения биометрических показателей деревьев на трех площадках и наземное мобильное лазерное сканирование участка на высоте 1280 м над уровнем моря. Сравнение показало, что мобильный 3D сканер в совокупности с программным обеспечением обработки облаков точек позволяет определить с достаточной точностью среднюю высоту древостоя и диаметры проекции кроны деревьев в переходной зоне между лесными и безлесными территориями в высокогорьях. Полученные лидарные данные были верифицированы путем сравнения с результатами традиционных натурных измерений на пробных площадках.

The article is devoted to the study of the issue of the taxation characteristics of stands located in the highlands, which are laborious using traditional methods of taxation. In the course of the study, full-scale measurements of biometric indicators of trees at three sites and ground-based mobile laser scanning of the site at an altitude of 1280 m above sea level were carried out. The comparison showed that a mobile 3D scanner combined with point cloud processing software makes it possible to determine with sufficient accuracy the average height of a stand and the projection diameters of the crown of trees in the transition zone between forested and treeless territories in the highlands. The lidar data obtained was verified by comparing it with the results of traditional field measurements at test sites.

Ключевые слова: лидар, лазерное сканирование, облако точек, таксация леса, статистика, программное обеспечение.

Key words: lidar, laser scanning, point cloud, forest taxation, statistics, software.

Современные технологии (материалы дистанционного зондирования, ГИС-технологии, обеспечивающие обработку как цифровых снимков оптического диапазона, так и пространственных данных лазерного сканирования) широко используются в лесном хозяйстве [1; 3; 4; 13].

Технологии лазерного сканирования позволяют создать цифровую трехмерную модель объекта, представив его набором точек с пространственными координатами [11; 15]. Преимущества данной технологии: высокая производительность и детализация, повторяемость сбора данных, цифровой формат, позволяющий быстро обрабатывать большие объемы данных, делают их основным источником для получения данных о лесных ресурсах, особенно в труднодоступных районах [3; 5; 13; 14].

Одним из направлений исследований по использованию лазерного сканирования в лесном хозяйстве является получение таксационных показателей деревьев и насаждений в целом. В рамках этих исследований необходимо провести верификацию результатов лазерного сканирования на основе данных наземных измерений [4; 13; 15; 16].

Актуальностью нашей работы является то, что исследование обусловлено необходимостью мониторинга уязвимых высокогорных лесов, где традиционные методы таксации затруднены. Лидарные технологии позволяют получать точные 3D-данные о лесной растительности в сложных условиях. Работа демонстрирует практическую применимость мобильного сканирования для оценки состояния древостоев на верхнем пределе их распространения, что особенно важно в контексте изучения изменений климата и развития методов дистанционного лесного мониторинга.

Целью нашего исследования является оценка точности определения биометрических характеристик древостоев, произрастающих на верхнем пределе распространения, получаемых при помощи лидарной технологии.

Исследования проводились весной 2024 года в горном массиве Ирмель, Южный Урал, расположенном на границе Катав-Ивановского района Челябинской области и Белорецкого района Республики Башкортостан. Массив характеризуется четко выраженной вертикальной сомкнутостью лесной растительности. На юго-западном склоне вершины Малый Ирмель провели исследование древесной растительности на высоте 1280 м над уровнем моря. Изучаемые древостои сформированы елью и березой.

В ходе исследования первоначально проведено лазерное сканирование выбранного участка шириной около 200 м ручным мобильным лазерным 3D сканером Л-Скан Нано [8]. Данное устройство позволяет проводить съёмку при полном отсутствии сигнала глобальной навигационной спутниковой системы. Используемый комплекс оснащен световой системой обнаружения и измерения дальности, инерциальным измерительным блоком, литий-ионной батареей. Лазерная головка имеет сверхширокоугольную камеру, позволяющую увеличить поле обзора по вертикали до 59° [2; 8].

Съёмка проводилась челночным методом: расстояние между проходами, размещавшимися поперек склона, составляло около 20 метров. Для исследуемого участка получили два облака точек, которые обрабатывались отдельно. Пример оригинального облака точек представлен на рис. 1.

Рис. 1. Оригинальное облако точек

На исследуемом участке, были заложены площадки размером 20*20 м в количестве 3 шт. На каждой площадке у деревьев были проведены натурные измерения диаметра на высоте груди (см) мерной вилкой, высоты (м) высотомером, диаметров проекции кроны в двух перпендикулярных направлениях (м) мерной лентой.

В камеральных условиях облака точек-отражений обрабатывались с использованием современного программного обеспечения CloudCompare (программное обеспечение с открытым исходным кодом для обработки облаков 3D-точек, треугольных сеток и калиброванных изображений) [6], Lidar 360 (комплексное программное обеспечение для глубокой постобработки облаков точек) [7] и QGIS (геоинформационная система с открытым исходным кодом).

Рис. 2. Карта-схема расположения деревьев исследуемого участка (1280 м над уровнем моря), Малый Иремель

В ходе камеральной обработки лидарных данных выполнены следующие этапы:

– в программе Lidar 360 проведено удаление точек, находящихся за пределами площади исследования и исключение точек (прореживание) из облака, т.к. его плотность избыточна, посредством процедур Remove Outliers и Noise Filter;

- определение наклона облака точек в пространстве, т.к. сбор материала проводился в горных условиях, для этого использовался инструмент Slope Filter;
- выравнивание облака точек в программе CloudCompare;
- построение цифровых моделей рельефа и местности, затем на их основе получена цифровая модель лесного полога, созданы карты-схемы с пространственным размещением деревьев в программе LiDAR360 (рис. 2);
- в программе QGIS в автоматическом режиме для каждого дерева получили характеристики: высота (м), диаметр проекции кроны в двух направлениях (м), данные представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика деревьев на участке (фрагмент)

№ дерева	Высота, м	Диаметр проекции кроны, м	
		С-Ю	З-В
1	16,17	1,22	2,27
2	2,90	1,64	1,74
3	4,38	0,94	1,83
....			

В итоге в пределах исследуемого участка получили размерные характеристики деревьев: высоту (м) и диаметр проекции кроны (м) по данным полевых обмеров на площадках для 146 деревьев и по данным лазерного сканирования для 1845 деревьев.

Далее провели статистическую обработку полученных данных в программе Statistica 10.0. Результаты статистического анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты статистического анализа

Показатель	Ед. изм.	Объем выборки, шт.	Среднее значение (\bar{X})	Ошибка среднего ($m_{\bar{X}}$)	t-критерий Стьюдента	Точность опыта (p), %
лидарная съемка						
высота	м	1845	7,44	±0,05	148,8	0,67
диаметр проекции кроны	м	1845	3,15	±0,03	105,0	0,95
традиционная таксация						
высота	м	146	7,73	±0,29	26,7	3,75
диаметр проекции кроны	м	146	3,43	±0,15	22,9	4,37

Анализ таблицы 2 показывает, что средним значениям изучаемых показателей можно доверять, т.к. рассчитанные значения t-критерия Стьюдента больше табличного (t_{st}) на 5 % уровне значимости [10]. Также для оценки точности среднего значения рассчитана «точность опыта» (p) по формуле:

$$p = \frac{m_{\bar{X}}}{\bar{X}} * 100,$$

где p – точность опыта, %,
 $m_{\bar{X}}$ – ошибка среднего значения,
 \bar{X} – среднее значение признака.

Точность опыта изменяется от высокой (0,67 %) до достаточной (4,37 %) [9].

Средняя высота древостоя, рассчитанная по данным натуральных измерений, равняется $7,7 \pm 0,29$ м, а по данным, полученным с мобильного лазерного комплекса – $7,4 \pm 0,05$ м. Различие в абсолютном выражении составляет 0,3 м. Далее рассчитали t-критерий Стьюдента для определения статистической значимости различий средних высот ($t_{\text{факт}}$) (табл. 3). Видно, что $t_{\text{факт}} < t_{\text{ст}0,05}$, значит различия сравниваемых величин статистически незначимы, лидарный комплекс можно использовать для определения средней высоты древостоев при исследовании верхней границы леса.

Таблица 3. Расчет достоверности различия между средними

Показатель	Ед. изм.	Средние значения		Значение t-статистики	
		традиционная таксация	лидар	фактическое ($t_{\text{факт.}}$)	стандартное ($t_{\text{ст}0,05}$)
высота	м	$7,7 \pm 0,29$	$7,4 \pm 0,05$	1,02	1,96
диаметр проекции кроны	м	$3,4 \pm 0,15$	$3,2 \pm 0,03$	1,31	1,96

Средний диаметр проекции кроны, рассчитанный по данным натуральных измерений, составляет $3,4 \pm 0,15$ м, а тот же показатель, определенный по данным лазерного сканирования, равняется $3,2 \pm 0,03$ м. Разница в определении данного показателя разными способами составляет 0,2 м. Значение t-критерия Стьюдента фактического ($t_{\text{факт.}}$) равняется 1,31. Получается, что $t_{\text{факт}} < t_{\text{ст}0,05}$, значит различия сравниваемых величин статистически незначимы, лидарный комплекс также можно использовать для определения диаметра проекции кроны деревьев в древостое при исследовании верхней границы леса.

В ходе проведенного исследования установлено, что мобильный 3D сканер в совокупности с программным обеспечением обработки облаков точек (Lidar 360 и CloudCompare) позволяет определить с достаточной точностью среднюю высоту древостоя и диаметры проекции кроны деревьев в переходной зоне между лесными и безлесными территориями в высокогорьях. Данный факт согласуется с данными Н.Ф. Низаметдинова с соавторами [5], которые в своих исследованиях установили, что данные мобильного наземного лазерного сканирования могут успешно использоваться для картирования древостоев и определения их характеристик (высоты деревьев, площади проекций крон, средней суммы площадей проекций крон, средней высоты, количества деревьев) на примере лесотундрового экотона горных территорий Кольского полуострова.

Необходимо продолжить исследования в направлении автоматизации процесса постобработки данных, получаемых при помощи мобильного 3D сканера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев Н.В.. Особенности лидарной съемки для лесного дела // Научное творчество молодежи лесному комплексу России: материалы XX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов. Екатеринбург: УГЛТУ, 2024. С. 69-72.
2. Воробьева Т.С. Применение технологии автономного лазерного сканирования при исследовании верхней границы леса // Материалы всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 80-летию Института экологии растений и животных УрО РАН. Екатеринбург, 2024. С. 54-56.
3. Госьков Е.А., Воробьева Т.С., Воробьев И.Б. Лазерное сканирование в исследовании структуры древостоев верхней границы леса на Южном Урале // Леса России и хозяйство в них. Екатеринбург, 2022. № 2. С. 4-10.

4. Данилин И.М., Медведев Е.М., Мельников С.Р. Лазерная локация земли и леса. Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 2005. 181 с.
5. Низаметдинов Н.Ф., Моисеев П.А., Воробьев И.Б. Лазерное сканирование и аэрофото-съемка с БПЛА в исследовании структуры лесотундровых древостоев Хибин // Журнал Известия высших учебных заведений. Лесной журнал, 2021. № 4. С. 9-22.
6. Программное обеспечение CloudCompare v2 // URL: <https://www.cloudcompare.org>.
7. Программное обеспечение LiDAR360 // URL: <https://www.greenvalleyintl.com/LiDAR360>.
8. Райграс. Характеристики прибора Л-Скан Нано // URL: https://ryegrass.ru/bim-backpack_
9. Рогозин М.В. Лесная селекция. М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2018. 298 с.
10. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. 3-е изд. Минск: Вышэйшая школа, 1973. 320 с.
11. Руденко Ю.М., Богданец Е.С. Актуальность лидарной съемки на данном этапе развития лазерного сканирования // Технические науки – от теории к практике: сборник статей по материалам LVIII международная научно-практическая конференция № 5 (53). Новосибирск: СибАК, 2016. С. 20-29.
12. Стариков А.В., Батулин К.В. Применение лазерного сканирования в технологии учета древесины // Лесотехнический журнал. Воронеж, 2015. № 4. С. 114-122.
13. Толкач И.В., Шульга Е.А. Определение высот и диаметров крон деревьев по данным лидарной съемки // Труды БГТУ. Серия 1: Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. 2024. С. 15-21.
14. Amini J., Sumantyo J.T.S. SAR and Optical Images for Forest Biomass Estimation // Biomass – Detection, Production and Usage. pp. 54-74.
15. Analysis of Parameters for the Accurate and Fast Estimation of Tree Diameter at Breast Height Based on Simulated Point Cloud / P. Wang [et al.] // Remote Sens, 2019. No. 11. 19 p.
16. Watt P.J., Donoghue D.N. Measuring Forest structure with terrestrial laser scanning /// International Journal of Remote Sensing, 2005. No. 26(7). pp. 1437-1446.

Поступила в редакцию: 26.07.2025

Принята в печать: 03.09.2025

© Корелин И.А., Шевелина И.В.,
Воробьев И.Б., 2025.